

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

КЊИГА САЖЕТАКА

**КОНГРЕС СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ**

22. 5. 2021.

САДРЖАЈ

АНАТОМИЈА	6
АНЕСТЕЗИЈА И ПЕРИОПЕРАТИВНА МЕДИЦИНА.....	17
БИОХЕМИЈА.....	20
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО	29
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА	33
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА.....	41
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА.....	43
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА	46
ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ	64
МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА	66
МИКРОБИОЛОГИЈА СА ПАРАЗИТОЛОГИЈОМ И ИМУНОЛОГИЈОМ.....	75
НЕУРОЛОГИЈА.....	84
ПАТОЛОГИЈА.....	94
ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКА МЕДИЦИНА	106
ПЕДИЈАТРИЈА	115
ПСИХИЈАТРИЈА, ПСИХОЛОШКА МЕДИЦИНА И ПСИХОЛОГИЈА.....	117
РАДИОЛОГИЈА	123
УРГЕНТНА МЕДИЦИНА.....	133
ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА	135
ФАРМАЦИЈА	144
ФИЗИОЛОГИЈА	165
ХИГИЈЕНА	169
ХИРУРГИЈА	172
ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА	177
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА – БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО.....	189

Уредници

Ивана Старчевић

Проф. др Биљана Срдић-Галић

Научни одбор

Проф. др Душко Козић

Проф. др Биљана Срдић-Галић

Проф. др Синиша Бабовић

Доц. др Бранислава Илинчић

Доц. др Небојша Кладар

Асист. др сц. мед. Јасмина Бобан

Асист. др Никола Кнези

Организациони одбор

Ивана Старчевић

Катарина Бијелић

Алекса Илић

Давид Шкрбић

Мартин Неорчић

Јелена Ћурчић

Ангелина Влашки

Марко Марјановић

Милана Бојиновић

Душан Нешић

Сара Милошевић

Ана Баленовић

Исидора Васић

Јован Баљак

Магдалена Пантић

Срђан Томић

Неговање и развој научно-истраживачког подмлатка представља једну од основних мисија Медицинског факултета Нови Сад Универзитета у Новом Саду. Стратешки циљеви програма развоја научно-истраживачког подмлатка Факултета јесу континуирано повећање броја младих, талентованих истраживача и укључивање у научне пројекте, повећање мобилности младих истраживача у циљу размене знања и унапређење квалитета докторских студија.

Циљ којем тежи Медицински факултет је обука будућих здравствених радника ка стицању знања, при чему наука има свој посебан допринос. Језгро научно-истраживачких активности студената представља Научна секција. Протеклих деценија, Медицински факултет у Новом Саду је континуирано подржавао рад студентске Научне секције. Сваке године у марту, Медицински факултет организује Конгрес студената Медицинског факултета на коме се оцењују презентације научних радова студената који су прошли рецензије анонимних наставника номинованих предмета, након чега се селекују најбољи радови за учешће на националном Конгресу студената биомедицинских наука Србије са међународним учешћем. Факултет учествује у финансирању трошкова одласка на национални конгрес, а ауторима најквалитетнијих радова омогућује одлазак на међународне конгресе. У току 2017/2018. године, студенти нашег факултета су презентовали 196 научних радова на Националном конгресу и 11 научних радова на међународним скуповима, док је 2018/2019. презентовано 135 радова на Националном и 19 на интернационалним конгресима.

Студенти Медицинског факултета представљају непроцењиви интелектуални потенцијал нашег друштва. Њихова велика заинтересованост за научне активности, брзо прилагођавање врло компликованим околностима које су промениле свет у последњих 15 месеци, представља светлост у погледу будућности академске заједнице и стасавања будућих носилаца наставне и научне активности на Медицинском факултету. Изванредна мотивисаност координатора Научне секције омогућила је да се и ове године одржи један од најуспешнијих студентских научних конгреса на нашем факултету и поред многобројних препрека и отежавајућих околности које су доводиле у питање одржавање самог скупа.

Овај зборник сажетака, уређен великим трудом Иване Старчевић, председнице Научне секције са координаторима, и продекана за акредитацију и контролу квалитета, проф. др Биљане Срдиф-Галић, представља велики подстрек истрајности у развоју научноистраживачког подмлатка који је на путу остваривања напретка у интеграцији наше науке у светске токове медицинских истраживања.

У Новом Саду,

14. 8. 2021.

Проф. др Душко Козић,

МЕТАКОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА – ИСКУСТВА СА КАТЕДРЕ ЗА ХИСТОЛОГИЈУ И ЕМБРИОЛОГИЈУ

Аутор: Милана Босанац

Мејл: milana14696@gmail.com

Ментори: доц. др Бојана Андрејић Вишњић¹, доц. др Нина Бркић Јовановић²

¹Катедра за хистологију и ембриологију, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

²Катедра за психологију, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Увод: Метакогниција и невербална комуникација се сматрају важним предикторима доброг постигнућа ученика. Метакогниција омогућава индивидуама да се прилагоде изазовима у активностима решавања проблема. Невербална комуникација може се дефинисати као комуникација која укључује све начине понашања (свесне или несвесне) без употребе речи.

Циљ рада: Циљ овог истраживања је био утврдити: најдоминантнији метакогнитивни домен, утицај пола и старости на ниво метакогнитивне свесности и вредновање невербалне комуникације и да ли су висина просечне оцене и успех на испиту из Хистологије и ембриологије повезани са вишим нивоом метакогнитивне свесности и вредновањем невербалне комуникације.

Материјал и методе: Анкетирано је 144 студента медицине и стоматологије Медицинског факултета у Новом Саду, узраста од 18 до 25 година. Мерни инструменти који су коришћени у овом истраживању су Упитник за процену метакогнитивне свесности (енгл. *Generalized Measure of Adaptive Cognition - GMAC*) и Упитник невербалне комуникације.

Резултати: Резултати указују на то да су сви домени подједнако развијени код испитаних студената. У односу на пол и старост испитаника, нема разлика у изражености домена. Виши нивои метакогнитивне свесности и више вредновање невербалне комуникације не утичу на постигнут успех.

Закључак: Добијени подаци показују да су упитници поуздани, те су и резултати валидни. Разлози за дискрепанцу добијених резултата и литерарних навода могу бити: неискреност и незаинтересованост студената за испуњавање упитника или особине образовног система, недовољно посвећеног развијању стратегија учења. Ово указује на важност едукације како наставника тако и студената о метакогницији и стратегијама учења.

Кључне речи: Метакогниција; Невербална комуникација; Медицина; Хистологија и ембриологија

METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES AND NONVERBAL COMMUNICATION- EXPERIENCES FROM THE DEPARTMENT OF HISTOLOGY AND EMBRIOLOGY

Author: Milana Bosanac

e-mail: milana14696@gmail.com

Mentor: Asst. Prof. Bojana Andrejić Višnjić¹, Asst. Prof. Nina Brkić Jovanović²

¹Department of Histology and embryology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad

²Department of psychology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad

Introduction: Metacognition and nonverbal communication are considered important predictors of student achievement. Metacognition enables individuals to adapt to challenges in problem-solving activities. Nonverbal communication can be defined as communication that includes all behaviors (conscious or unconscious) without the use of words.

Aims: The aim of this study was to determine: the most dominant metacognitive domain, the influence of gender and age on the level of metacognitive awareness and evaluation of nonverbal communication and whether the average grade and success in the Histology and Embryology exam are related to higher metacognitive awareness and evaluation of nonverbal communication.

Material and methods: 144 students of medicine and dentistry at the Faculty of Medicine in Novi Sad, aged 18 to 25, were examined. The measuring instruments used in this research are the Generalized Measure of Adaptive Cognition (GMAC) and the Nonverbal Communication Questionnaire.

Results: The results indicate that all domains are equally developed in the examined students. In relation to the gender and age of the respondents, there is no difference in the expression of the domain. Higher levels of metacognitive awareness and higher evaluation of nonverbal communication do not affect the achieved success.

Conclusion: The obtained data show that the questionnaires are reliable, and the results are valid. Reasons for the discrepancy between the obtained results and literary citations can be: insincerity and lack of interest of students in filling out questionnaires or features of the education system, insufficiently dedicated to developing learning strategies. This points to the importance of educating both teachers and students about metacognition and learning strategies.

Keywords: Metacognition; Nonverbal communication; Medicine; Histology and embryology